

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Айматов А.Қ.

Фалсафа фанлари доктори Dsc
Самарқанд давлат университети
E-mail : aminjonaymatov @ mail.com

АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397436>

АННОТАЦИЯ

Ҳар бир ижодкорнинг эстетик қарашлари у яшаган даврнинг ижтимоий, тарихий ва миллий хусусиятлари, бадий тажриба ва анъаналари таъсирида шаклланади. Бу тарихий ва мафкуравий жараённинг оддий кўзгуси бўлибгина қолмай, унинг истьедоди, дунёқараши ва эстетик идеали бирлигидан ташкил топади. Жаидчилик ҳаракатининг маърифатпарварлик фалсафаси намояндалари катта умид билан халқни маърифий-ғоявий, бадий-эстетик камолот сари чорлашга интилган эдилар. Бундай ижодкорлар орасида Абдулҳамид Чўлпон ўзининг серқирра ижодиёти билан алоҳида ажралиб туради. Мазкур мақолада, Чўлпон ижодининг ёш авлодни баркамол инсон қилиб вояга етказиш, уларни маърифатли ҳамда мустақил фикрга эга бўлган инсон қилиб тарбиялаш орқали жамият эстетик маданияти равнақидаги ўрни масалалари илмий баён этилади. Шунингдек, миллий ахлоқий-эстетик қадриятларга ҳурмат ва завқий муносабатни шакллантиришнинг эстетик моҳияти Чўлпон бадий тасавури асосида ёритиб берилди.

Калит сўзлар: эстетика, жаидчилик, маърифатпарварлик, дунёқараш истьедод, ижтимоий давр, жамият, тарбия, ижод, ахлоқ, маданият.

АННОТАЦИЯ

Эстетические взгляды каждого художника формируются под влиянием социальных, исторических и национальных особенностей периода, в котором он жил, художественного опыта и традиций. Он не только является простым зеркалом историко-идеологического процесса, но и состоит из единства его таланта, мировоззрения и эстетического идеала. Представители просвещенной философии движения джадидизма с большой надеждой пытались призвать народ к образовательно-идеологическому, художественно-эстетическому совершенству. Среди таких творцов своим блестящим творчеством выделяется Абдулхамид Чолпон. В данной статье научно описываются вопросы места творчества Чолпона в развитии эстетической культуры общества путем воспитания молодого поколения как всесторонне развитой личности, воспитания его как личности с просвещенным и независимым мнением. Также на основе художественного воображения Чолпана выделен эстетический смысл уважения к национальным нравственным и эстетическим ценностям и формирования приятного мироощущения.

Ключевые слова: эстетика, модернизм, просвещение, мировоззрение, талант, социальный период, общество, образование, творчество, мораль, культура.

ANNOTATION

The aesthetic views of each artist are formed under the influence of social, historical and national characteristics, artistic experience and traditions of the period in which he lived. It is not only a simple mirror of the historical and ideological process, but also consists of the unity of his talent, outlook and aesthetic ideal. Representatives of the enlightened philosophy of the Jadidism movement, with great hope, tried to call the people towards educational-ideological, artistic-aesthetic perfection. Among such creators, Abdulhamid Cholpon stands out with his brilliant creativity. In this article, the issues of the place of Cholpon's creativity in the development of the aesthetic culture of the society by bringing up the young generation as a well-rounded person, educating them as a person with an enlightened and independent opinion are scientifically described. Also, the aesthetic meaning of respect for national moral and aesthetic values and the formation of a pleasant attitude is highlighted based on the artistic imagination of Cholpan.

Key words: aesthetics, modernism, enlightenment, worldview, talent, social period, society, education, creativity, morality, culture.

Кириш.

Бугунги кунда тараққийпарвар аждодларимизнинг ғояларини ўрганиш шунингдек, Туркистон жадидларининг миллий давлатчилик ривожигаги ўрни ва таъсирини ўрганиш, ХХ асрнинг биринчи чорагида жадидлар томонидан шакллантирилган давлат тузилмаларининг қонунчилик базасининг таҳлил қилиш янги Ўзбекистонни бунёд этишда мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилади. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкиллаганидек, ”жадидлар ғоялари янги Ўзбекистон стратегияси билан ҳамоҳангдир, ўрбек халқи жадидлар кўрсатган йўлдан оғишмай бориши лозим”.

“Тилда, фикрда, ишда, бирлик” деган ғоя билан майдонга чиққан жадид боболаримиз халқимизни жаҳолат ва қоқоқликдан олиб чиқиш, халқни ғафлатдан қутқаришнинг асосий йўли – билим ва маърифатда, шунингдек, дунёвий тараққиётни эгаллашда, деб биладилар. Шу мардонавор йўлдан борган Чўлпон ижодини ўрганиш тарихий ҳақиқатлар ва реал воқеликка амал қилишни, ижодкорнинг бой адабий, назарий меросини объектив тадқиқ этишни, уларга ёпиштирилган ҳар қандай мафкуравий, сиёсий ва ғайриилмий иллатлардан тозаланишни тақозо этади. Бунинг бир қатор сабаблари бор. Биринчидан, Чўлпон Туркистон халқларининг ижтимоий-тарихий тараққиёт йўли билан яқиндан таниш бўлиб, бу жараёнда бевосита ва билвосита иштирок этди. Икинчидан, Чўлпон жадидларнинг ғояларини халқни илмсизликдан маърифатга, тобеликдан эркинликка томон бошловчи ҳаракат деб билди, унинг ижодкор сифатида шаклланишига ана шулар муҳим таъсир кўрсатди. Учунчидан, Чўлпон жаҳон адабиёти ва санъатининг гуманистик ғоялар билан суғорилган шоҳ асарларидан баҳраманд бўлди, янги миллий адабиёт тараққиёти учун қайғурди. Тўртинчидан, у бевосита Бехбудий, Мунаввар Қори, Фитрат сингари жадидчилик ҳаракатининг илғор вакиллари билан яқиндан алоқада бўлди ва уларнинг миллий маънавий тараққиёт ҳақидаги қарашларини поэтик образлар тилида ифодалашга ҳаракат қилди. Чўлпон Шарқ ва Ғарбнинг мумтоз адабиёти, рус ва жаҳон ёзувчиларининг бадиий-эстетик меросини чуқур ўрганиши натижасида ўзининг бадиий ижодиётга нисбатан назарий ва амалий эстетик тамойилларини шакллантириш ва намоён қилишга эришди. У ўзининг асарлари ва таржималари билан Шарқ ва Ғарб эстетик тафаккури, бадиий образлар оламини бирлаштирувчи ўзига хос маънавий «кўприк» яратишга муяссар бўлди.

Материаллар ва методлар.

1914 йили Чўлпон Тошкентга келиб, «Садойи Туркистон» газетасида хизмат қилган кезларида унга Мунаввар қори Абдурашидов «Чўлпон» таҳаллусини берган бўлса ҳам унинг дунёқараши ва ижодий камолоти, янги поэтик услуб яратишида Фитратнинг таъсири кучли бўлган. «Чўлпон 1937 йил 10 август куни бўлиб ўтган сўроқ пайтида, - деб ёзади Наим Каримов, - Фитратни 1913-1914 йиллардан бошлаб таниганини айтади. Яна унинг айтишича, Фитрат бу даврда Бехбудий томонидан Самарқандда нашр этилган «Ойна» журналида ҳамкорлик қилган... Чўлпон берган маълумотларга қараганда, Фитрат 1917 йили Самарқандда

нашр этилган газетанинг муҳаррири бўлган. Чўлпон эса бу газетада ўзининг миллатпарварлик руҳидаги шеърларини Фитрат ёрдамида эълон қилган».

Чўлпоннинг Фитрат билан ҳамкорлиги дастлаб ижодий мулоқот, сўнгра устоз-шогирд муносабатлари кўринишида давом этган алоқалари аста-секин самимий дўстлик ва ҳамфикр ижодий ҳамкорга айланди. Шунинг учун 1919 йили Фитрат ташкил этган «Чигатой гурунги» жамиятининг фаол аъзоларидан бири Чўлпон бўлиши тасодифий эмас эди. Фитрат ўзининг публицистик, драматик ва назм соҳасидаги асарларида миллатпарварлик, миллий уйғониш ва бирлашиш ғояларини фаол тарғиб қилган пайтда Чўлпондек шахснинг бу ғоялардан четда туриши мумкин эмас эди.

XX аср бошларида Туркистонда шаклланган ижтимоий-эстетик тафаккур йўналишини асосан жадидчилик ҳаракати белгилаган эди. Бу ҳаракатнинг Ўрта Осиёда кенг тарқалишида Бехбудий, Фитрат, Мунаввар қори, Чўлпон, Абдулла Авлоний сингари зиёлиларнинг хизмати катта. Қолаверса, Россия билан Туркистон мусулмонлари тақдири ва истиқболга доир Бехбудийнинг ўтли мулоҳазалари барча илғор фикрли кишиларни миллат ва Ватан тақдири билан боғлаб турарди. Чўлпон ана шундай муҳитда шаклланди.

20-йилларда ёзилган мақолалар Чўлпон дунёқарашининг шаклланиш жараёнларини тасаввур қилиш имконини беради. Шунини таъкидлаш керакки, Чўлпон дунёқарашини асримиз аввалларида туркий ва тожик халқлари тараққийпарвар зиёлилари орасида вужудга келган, кенг тарқалган жадидчилик ҳаракатидан холи ўрганиб бўлмайди. Гарчи у 20-йилларда социалистик ғоялар билан қуролланган бўлса ҳам унинг эстетик қарашлари негизи жадидчиликка бориб тақалади.

Жадидчилик кенг сиёсий, маънавий йўналиш сифатида ўз дастурида адолатсизлик, ноҳақлик, ҳуқуқбузарлик, маданий қолоқлик даврида ўз халқларига янги турмуш тарзи, янги фикрлаш, замонавий таълим ва маданиятнинг илғор жиҳатларини англай билган шахсларни бирлаштирган эди. Улар феодализм ботқоғидан, адоват ва жаҳолатдан қутилиш йўлларини ўзларича ўйлаган, ўзларича курашган маърифатпарварлар эдилар. 1906 йилдан нашр этила бошлаган «Тараққий», «Хуршид», «Шуҳрат» газеталари халқ ҳаётини ўзгартириш учун ижтимоий-иқтисодий ва маданий ислохотлар зарур эканлигини ўртага ташладилар. Янги типдаги мактаблар очишга ташаббускор бўлишдан ташқари Туркия, Россия, Арабистон, Германия каби ҳорижий мамлакатларга ёшларни юбориб ўқитиш ташаббуси билан чиққанлар ҳам жадидлар бўлди.

Жадид-маърифатчилари ўз дастурида миллат ва мамлакатнинг дунёвий тараққиёти йўлида тушов бўлиб келаётган диний фанатизм ва қолоқ расм-русумларга қарши чиқиш, эски мактабларни янги ўқув усуллари билан ислоҳ қилиш, халқ оммасининг саводини чиқариш ва кўтариш мақсадида матбуот масалаларига жиддий эътибор қаратиб, янги ўзбек адабий тилининг шаклланиши ва ривожини устида қайғуриш; Европа маданиятидан орқада қолиб кетмаслик учун замонавий миллий театр томошаларини ташкил этиш; хотин-қизларнинг жамиятдаги ва оиладаги аҳолини ўзгартириш мақсадида турли ижтимоий ва миллий ислохотлар йўлини қидириш сингари муаммоларни ўртага ташладилар.

Муҳокама ва натижалар: Абдулҳамид Чўлпоннинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш XX асрнинг биринчи чорагида, кейинчалик Шўролар даврида ижод қилган ёзувчиларнинг муайян ижтимоий муҳит билан чиқиша олмаганлиги, халқни маърифат ва маданиятга, озодлик ва мустақилликка даъват этиш уларнинг асосий ижтимоий-фалсафий ва бадиий-эстетик қарашларини белгилаганидан дарак беради. Чўлпон ижодкор шахс сифатида XX аср аввалларида Туркистонда ташкил топган ва катта ижтимоий-сиёсий ва маънавий аҳамият касб этган жадидчилик ҳаракати ғоялари асосида шаклланди. Жадидчилик ҳаракатининг маърифатпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, миллий уйғониш, Ватан мустақиллиги ва халқ маънавиятини юксалтиришга қаратилган ғоялари адиб ижодий фаолиятининг назарий-ғоявий асосига айланди.

Жадидчилик ҳаракатининг маърифатпарварлик фалсафаси намояндалари катта умид билан халқни маърифий-ғоявий, бадиий-эстетик камолот сари чорлашга интиланган эдилар. Бундай ижодкорлар орасида Абдулҳамид Чўлпон ўзининг серқирра ижодиёти билан алоҳида

ажралиб туради. Дастлаб «Инқилоб шоири», «Буюк халқ шоири» сифатида ардоқланган Чўлпон 20-йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб «халқ душмани»га айланди. Бу тамға то умрининг охиригача раҳна солди. Чўлпон бундай мураккаб ижтимоий-тарихий вазиятда ҳам ўз ижодий тамойилидан чекинмади.

Жадидчилик кенг сиёсий, маънавий йўналиш сифатида ўз дастурида адолатсизлик, ноҳақлик, ҳуқуқбузарлик, маданий қолоқлик даврида ўз халқларига янги турмуш тарзи, янги фикрлаш, замонавий таълим ва маданиятнинг илғор жиҳатларини англай билган шахсларни бирлаштирган эди. Улар феодализм ботқоғидан, адоват ва жаҳолатдан қутилиш йўлларини ўзларича ўйлаган, ўзларича курашган маърифатпарварлар эдилар. 1906 йилдан нашр этила бошлаган «Тараққий», «Хуршид», «Шухрат» газеталари халқ ҳаётини ўзгартириш учун ижтимоий-иқтисодий ва маданий ислохотлар зарур эканлигини ўртага ташладилар. Янги типдаги мактаблар очишга ташаббускор бўлишдан ташқари Туркия, Россия, Арабистон, Германия каби ҳорижий мамлакатларга ёшларни юбориб ўқитиш ташаббуси билан чиққанлар ҳам жадидлар бўлди.

Жадид-маърифатчилари ўз дастурида миллат ва мамлакатнинг дунёвий тараққиёти йўлида тушов бўлиб келаётган диний фанатизм ва қолоқ расм-русумларга қарши чиқиш, эски мактабларни янги ўқув усуллари билан ислоҳ қилиш, халқ оммасининг саводини чиқариш ва кўтариш мақсадида матбуот масалаларига жиддий эътибор қаратиб, янги ўзбек адабий тилининг шаклланиши ва ривожини устида қайғуриш; Европа маданиятидан орқада қолиб кетмаслик учун замонавий миллий театр томошаларини ташкил этиш; хотин-қизларнинг жамиятдаги ва оиладаги аҳволини ўзгартириш мақсадида турли ижтимоий ва миллий ислохотлар йўлини қидириш сингари муаммоларни ўртага ташладилар.

Сидқий Хондайлиқий, Ҳамза, Айний, Мўминжон Муҳаммаджонов, Ҳожи Муин, Мирмуҳсин Шермухамедов сингари маърифатпарварлар шаклланди. Улар, биринчидан, бадий ижод билан шуғулландилар; иккинчидан, амалий фаолиятларида маърифат жарчилари сифатида танилдилар; учинчидан, келажак авлод тақдирига жиддий муносабатда бўлдилар; тўртинчидан, миллий маданий мерос ва тил муаммоларига кўп вақт сарф этдилар.

Чўлпоннинг дунёқараши инсонпарварлик, миллатпарварлик ва маърифатпарварлик ғоялари билан суғорилган эди. Чўлпоннинг кўплаб очерк ва публицистик мақолалари халқ ҳаёти ва тақдирига бағишланган эди.

Хулоса.

Чўлпон дунёқарашида Шарқ ва Ғарб халқлари, мамлакатлари эришган маданий меросни бирлаштирувчи, айна чоқда, ўз халқи маънавиятини юксалтиришга қаратилган улкан жасорат ва эътиқод мавжуд эди. У ўз халқининг ҳассос шоир ва жонқуяр мутафаккири сифатида воқеликка, миллат тақдири ва истиқболга бўлган муносабатини романтик услубдаги асарларида ифода этди. Ўзи ҳам романтик кайфиятга, парвозга, улғувор орзуларга молик санъаткор сифатида ҳаёт, табиат, инсон гўзаллигидан завқ олди. Дунёдаги энг катта бахт – инсон эркинлиги ва Ватан озодлиги, деб билди.

Чўлпоннинг инсонпарварлик, маърифатпарварлик ва эрксеварлик ғоялари билан суғорилган дунёқараши унинг назарий-эстетик қарашларида, янги профессионал ўзбек театрини шакллантириш борасидаги фаолиятида, сермазмун ва бадий юксак асарларида ўз ифодасини топди.

Адабиётлар:

1. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. 5 томлик, -Тошкент: Фан, 1988-1989 йй.
2. Ҳамид Олимжон. Асарлар. 5 томлик. 5-том. -Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972; Куронов Д.. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
3. Куронов Д.. Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1997.
4. Ғайбуллаев О. Шахс маънавий камолоти ва эстетик маданият. -Тошкент: Чашма принт, 2008.
5. Яхшиликов Ж, Убайдуллаева Н. Жадидчилик ва Бехбудий. -Тошкент: Фан, 2004.

6. Чўлпон. Яна олдим созимни. –Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. -237 б.
7. Чўлпон. Яна олдим созимни. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.
8. Чўлпон. Адабиёт надур? Нашрга тайёрловчи: Рустам Тожибоев. –Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1992.
9. Қосимов Б. Истиклол фидойилари. Чўлпон. –Тошкент: Шарқ, 1999.
10. Газета.уз. 2023 йил, 22 декабрь.
11. М.Абдурашидхонов. Хотираларимдан(Жадидчилик тарихидан лавҳалар). Шарқ- 2001

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000